

УДК 338.24:316.614
DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЧАСТИЧНО ПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА

КОТОВ Е. В.,
канд. экон. наук, ст. науч. сотр.,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Особенностью рыночных отношений является доминирование экономической целесообразности над социальной необходимостью. Возникновение новых государств и становление их как политической надстройки над населением обладает характеристиками как присущими каждому такому новообразованию, независимо от территории их появления, так и своими специфическими особенностями. Выявление причин и анализ последствий их появления позволит разработать эффективные направления социализации их экономической политики.

Ключевые слова: *экономические отношения, социализация, новое государство, экономическая модель, управленческие решения, деиндустриализация*

PROSPECTS FOR SOCIALIZATION OF ECONOMIC POLICY OF A PARTIALLY RECOGNIZED STATE

KOTOV E. V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Management
Theory and Public Administration,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. A feature of market relations is the dominance of economic expediency over social necessity. The emergence of new states and their formation as a political superstructure over the population has characteristics both inherent in each such new formation, regardless of the territory of their appearance, and its own specific features. Identifying the causes and analyzing the consequences of their occurrence will allow us to develop effective directions for the socialization of their economic policy.

Keywords: *economic relations, socialization, new state, economic model, management decisions, deindustrialization*

Актуальность и постановка задачи. Процессы исчезновения старых или появление новых государств носят перманентный характер, ускоряясь либо замедляясь в отдельные исторические периоды. Условиям, стимулирующим данные процессы, свойственны свои особенности, но в большинстве случаев они имеют универсальную экономическую причину, выражающуюся в конфликте экономических интересов. Так, распад Советского Союза стал причиной первой волны суверенитетов, в результате которой появились несколько новых государственных образований.

Через четверть века новый виток обострения экономических противоречий повлек за собой вторую волну, что привело к появлению на постсоветском

пространстве ещё двух новых государственных образования – Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших свою независимость от Украины в мае 2014 г. Почти восемь лет они имели статус частично признанных государств и лишь в 2022 г. были приняты в состав Российской Федерации.

Период, когда они были независимы, хотя это понятие достаточно условно, что будет частично раскрыто ниже, интересен в контексте способности нового государства обеспечить высокий уровень жизни населения в условиях боевых действий через социализацию своей экономической политики. Исследование аналогичных ситуаций через обобщение и систематизацию условий формирования и развития экономической модели нового государства, её социальная направленность становится исключительно актуальной и важной задачей.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам, возникающим с появлением на политической карте мира новых государств, посвящено много научных исследований. В комплексных исследованиях рассматривается широкий спектр вопросов, начиная от проблем обеспечения национальной безопасности, приведших к акту сепаратизма, до инструментов сохранения населения, влияния сопредельных территорий, условий и последствий военного давления и экономического принуждения частично признанных государств [1].

Значительное внимание в исследованиях уделяется теоретизации, в том числе классификации и систематизации причин и последствий приобретения независимости [3]. Рассматриваются также и сугубо практические последствия независимости [2], в том числе этапность и особенности формирования государственной экономической политики, структуры её промышленного сектора, проблемы и перспективы стратегического планирования социально-экономического развития молодого государства [4].

Проблемы поствоенного восстановления и государственного строительства на основе налаживания внешних и внутренних связей в евразийских де-факто государствах, образованных после второй мировой войны, раскрываются в работах [5, 6]. В них также исследуется неоднородность отношений международного сообщества к появлению новых государств и систематизируются причины такого отношения. В работе [7] построена модель государственной фрагментации Европы, согласно которой сепаратизма могут подвергнуться 264 региона 26 европейских государств.

В западной научной литературе темы, связанные с объявлением независимости и решением проблем, которые данное заявление несёт новому государству и населению, проживающему на его территории, изучаются очень активно. Исследованию подвергается широкий спектр проблем: обеспечение внутренней и внешней финансово-экономической поддержки новых государств, доступ к международным заёмным средствам, экономические и иные последствия дезинтеграции, вовлечение де-факто государств в политику Европейского Союза, перспективы сепаратизма в контексте поддержания международных отношений, роль государства-покровителя в приобретении и сохранении независимости, формирование и реализация новыми государствами стратегий своего признания мировым сообществом, построение автономных налоговых систем и многое другое [8-17].

Таким образом, в научной литературе рассмотрен широкий спектр проблем новых государств. Однако научных исследований, направленных на выявление причин, препятствующих социализации экономической политики нового государства и обоснованию направлений их устранения, недостаточно. В данной статье изложены результаты авторского исследования проблем, препятствующих социализации экономической политики нового государства, на примере Донецкой Народной Республики в период самостоятельности (2014-2021 гг.).

Цель статьи – выявление экономико-организационных особенностей нового государства и обоснование направлений социализации его экономической политики.

Изложение основного материала исследования. Отделяясь от «материнского» государства, новый государственный субъект попадает в условия, в которых проблемы социализации его экономической политики становятся одновременно и актуальными, и несут в себе высокий уровень риска его существованию. Актуальность обусловлена миссией государства, то есть тем, ради чего оно собственно и создаётся обществом – обеспечить высокий уровень жизни населения, что невозможно без соответствующей социализации всех экономических процессов и отношений. Риски же государственности состоят в том, что экономическая основа молодого государства в первые годы своего существования существенно «проседает», и чрезмерная социализация экономической политики может привести к полному разрушению экономического фундамента нового государства и, как следствие, к исчезновению самого государства.

Любые процессы трансформации государственной экономической политики, в том числе процессы её социализации, требуют выполнения двух условий: наличия качественного кадрового резерва и достаточного уровня финансово-экономического обеспечения. Первое выражается как в обеспечении необходимого количества кадров, так и в их достаточном уровне квалификации. Второе включает в себя не только крепкую финансовую основу преобразований, но и прогрессивную структуру экономики, способную обеспечить социализацию не путём расширения социальных выплат, а через уменьшение доли живого труда в себестоимости продукции.

Новые государства, особенно ведущие боевые действия, в первые годы своего существования сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных кадров. Кадровый голод испытывают все сферы экономики. Так, на первом заседании нового представительного органа столицы ДНР – г. Донецка, в числе депутатов лишь каждый пятый имел высшее образование. Остальные, в лучшем случае, среднее профессиональное образование. Аналогичная картина наблюдалась не только в управленческой сфере, но и в среде рабочих специальностей. Даже через пять лет независимости дефицит всё ещё значителен. Так, в 2019 г. в ДНР коэффициент замещения специалистов и профессионалов был исключительно высоким: на одного профессионала приходится почти 7 свободных рабочих мест.

Необходимо отметить, что дефицит квалифицированных кадров, возникший вследствие массового выезда специалистов на территории, где не ведутся боевые действия, остаётся в новых государствах надолго. Этот тезис в первую очередь относится к новым государствам, образованным на территориях, которые ранее были промышленно развитыми, то есть валовой продукт формировался на основе продукта промышленного производства. Новые государства, созданные на территориях, валовой продукт которых формировался за счёт продукта сельскохозяйственной или туристско-рекреационной отраслей экономики. Поэтому даже точечное признание или даже включение новых государств, имеющих промышленную специализацию, в признанные мировым сообществом государства, не меняют общей экономико-производственной картины. Со временем нехватка квалифицированных кадров немного уменьшается, в том числе по причинам возвращения части работников и деиндустриализации экономики, но всё равно остаётся кратной наличному составу.

Декавалификация затрагивает все сферы социально-экономической системы – от простого производства товаров до системы государственного управления. Снижение квалификации управленческого и производственного персонала обуславливает снижение технологичности производств. Таким образом, ещё одной закономерностью становится гарантированное попадание экономической модели нового государства в «ловушку деиндустриализации», независимо от стартового уровня индустриального развития. Данная зависимость имеет и обратную реакцию, выражающуюся в том, что деиндустриализация упрощает управленческие решения. Экономическая система попадает в деградирующий цикл, когда некачественные управленческие решения

деиндустриализируют экономические процессы, а деиндустриализированные экономические процессы способствуют упрощению управляющего контура, продуцирующего некачественные управленческие решения.

Высокий уровень внешней миграции из ДНР и наличие суженного воспроизводства населения делает обеспечение социализации экономики исключительно трудной задачей. В результате оттока трудовых ресурсов нарушается баланс соотношения между экономически активным и неактивным населением в сторону второй группы. В 2020 г. ДНР на одного занятого приходилось два пенсионера (соотношение 1:2). В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), которую также можно считать государством, созданном на промышленно развитой территории, аналогичная картина: соотношение занятых и экономически неактивного населения, с устойчивым ежегодным ростом второй группы, составляет 1:1,1 [18].

Новые государства характеризуются высокой концентрацией экономически неактивного населения, которое представлено людьми пожилого и старческого возраста (по классификации ООН 60-75 лет – пожилой возраст, 75-90 лет – старческий возраст) с тенденцией к ухудшению. По классификации ООН, население считается старым, если количество граждан старше 65 лет превышает 7%. Например, в 2019 г. в ДНР доля пенсионеров в общей численности жителей составляла 30%, а в 2018 г. – 29%. И главными причинами, обусловившими такое состояние, становятся все те же причины – военные действия и внешняя изоляция. Именно они способствуют эмиграции наиболее мобильной части населения, к которой люди пожилого и старческого возраста не относятся. Зачастую наиболее мобильная часть населения одновременно обладает и другими очень важными характеристиками – является наиболее новаторской, предприимчивой и квалифицированной частью населения.

Более низкое соотношение в ПМР в сравнении с ДНР объясняется исключительно более мирным разрывом с «материнским» государством. В ПМР, в отличие от ДНР, военный конфликт был достаточно быстро заморожен, что имело свои положительные экономические последствия. При декларируемой политической разделённости социально-экономической разделённости не произошло: Приднестровье внешнеэкономическую деятельность ведёт через Республику Молдова (РМ), её футбольные клубы играют в чемпионате некогда «материнского» государства и поэтому имеют право играть в турнирах под эгидой УЕФА. Это позволяет ПМР беспрепятственно самостоятельно и напрямую торговать со многими странами, чего ДНР не имела до 2021 г. Тогда сертификаты о происхождении товаров, выданных органами власти (организациями) ДНР, были официально признаны в РФ. Однако ДНР до сих пор, даже будучи принятой в состав РФ, не имеет возможности официально продавать свои товары за рубеж

Однако необходимо отметить, что имеющегося потенциала выхода на внешние рынки, а это рынки стран третьего мира, для ДНР достаточно. Современная номенклатура экспорта ДНР – товары третьего и немного четвёртого технологических укладов: металлические изделия, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (зерновые культуры), продукция машиностроения (техника для горнодобывающей отрасли и узкий перечень бытовой техники). Данные товары низкоконтурны, поэтому их экспорт на рынки развитых стран был бы затруднён даже в случае внешнеполитического признания ДНР. Выпуск же высокотехнологичных товаров в ДНР невозможен из-за отсутствия соответствующих технологий и квалифицированных кадров.

В контексте обеспечения социализации государственной экономической политики необходимо особо выделить проблему разрушения высококвалифицированного потенциала нового государства, усиливающую своё влияние в условиях ведения боевых действий и внешней изоляции. В первую очередь это связано с разрушением научно-исследовательской и опытно-конструкторской сфер.

Объявление независимости переводит новое государство в состояние непризнанности, что автоматически заставляет организации научной сферы делать свой выбор. Часть из них выезжает на подконтрольные «материнскому» государству территории, перемещая за собой человеческий и материальный капитал.

В результате новое государство оказывается в состоянии, когда от первоначального научного кадрового потенциала у него остаётся максимум треть. Восполнение, а затем и расширенное воспроизводство научного потенциала затруднено вследствие закрытости других научных сообществ, резкого снижения, а порой и полного прекращения финансирования научных исследований и разработок, что естественным образом отражается как на возможностях обеспечения устойчивого экономического развития, так и на потенциале социализации государственной экономической политики.

Социализация экономических моделей частично признанного (непризнанного) государства очень зависит от внешних источников финансирования, в том числе от государства-донора. Например, реакция государства ПМР на мировой финансово-экономический кризис, начавшийся осенью 2008 г., была полностью асоциальной. Выразилось это в ограничении выплат зарплаты бюджетникам на уровне 85% от установленных размеров, переводом работников многих бюджетных организаций в режим неполной рабочей недели, отмене льготного проезда в транспорте, приостановке выплат «российских доплат» к пенсиям в размере 15 дол. США и отмене надбавки к пенсиям, которая выплачивалась из бюджета республики [19, 20].

У ДНР, которая в отличие от ПМР не имела до 2022 г. легального выхода на внешние рынки, зависимость от государства-донора была критической. При этом все внешние дотации не шли на социализацию экономической политики нового государства. Их предназначение – исключительно поддержание уже установленных государственных социальных стандартов, структура и размеры которых не всегда соответствуют социально-экономическим нормам. Таким образом, внешние дотации в бюджет ДНР направлялись в ту его часть, которую принято называть «бюджетом проедания».

Значимым фактором, сдерживающим социализацию экономической модели нового государства, является принятие непродуктивных управленческих решений. Так, в ДНР в период её непризнанности в рамках реализации государственной стратегии экономического развития под государственную поддержку попадали технологии второго и третьего укладов, что являлось не только бесперспективным, с точки зрения обеспечения экономического роста, но и губительным, с точки зрения гарантирования экономического развития, а значит, и гарантирования роста социальной составляющей экономики.

При этом неправильность установленных стратегических приоритетов видна не только специалистам, но и обществу, что подтверждается результатами социальных исследований. В октябре 2020 г. и феврале 2021 г. в ДНР были проведены социологические опросы на тему будущего угольной и металлургической отраслей ДНР [21, 22]. Как показывает инфографика в приведённом источнике, респонденты уверены, что угольная и металлургическая отрасли ДНР не имеют перспектив. Особенно это прослеживается в ответах респондентов относительно угольной отрасли, где ответивших утвердительно о её бесперспективности в 1,5 раза больше, чем по металлургической отрасли.

Развитие процессов социализации государственной экономической политики зависит от сформированной системы государственного управления. В случае шаблонного подхода к её формированию создаётся аналогичная экономическая политика, усиленная чрезмерно зарегулированным бюджетным процессом. Значительная зависимость от внешнего источника финансово-экономического обеспечения, стандартизированные подходы к реализации управленческих решений,

отсутствие смелых неординарных решений приводят к консервации и бюрократизации всех процедур и отношений, что не только не способствует социализации экономических процессов, но и приводит к стагнации в экономике и других сферах государственного управления.

Необходимо отметить схожесть процедур формирования системы органов власти и в целом системы государственного управления социально-экономическим развитием в новых частично признанных государствах, созданных на постсоветском пространстве. Горизонтальное и вертикальное разделение власти стандартное, без новшеств и сложных схем подчинения; структура органов власти аналогична государству-донору. Все органы государственной власти создаются по классической схеме: министерства и ведомства образуются на базе органов региональной власти, которые функционировали на территории нового государства до объявления независимости. Их количество, название и подчинённость определяются опытом «материнского» государства и/или государства, оказывающего социально-экономическую поддержку. В дальнейшем сформированная система государственных органов управления не поддаётся трансформации, что в свою очередь «цементирует» любые процессы социализации государственной политики.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. В качестве результирующей части важно отметить, что социализация государственной экономической политики частично признанного (непризнанного) государства – задача трудно невыполнимая. Отдельные проявления социальной ориентированности экономической модели выражаются в установлении со стороны государства социальных гарантий и попытке их обеспечения. Однако, зависимость от состояния внешней среды мгновенно нивелирует достижения части социализированной государственной экономической политики, что наглядно продемонстрировала ПМР в период глобального финансово-экономического кризиса, когда в первую очередь «резались» важные социальные расходы. Тем не менее, поиск возможностей и направлений усиления социализации управленческих решений в экономической сфере даже в тех ограниченных условиях, в которых находятся частично признанные (непризнанные) государства, по-прежнему остаётся актуальным направлением исследований.

Список использованных источников

1. Карякин, В. В. Геополитическая регионалистика: монография / В. В. Карякин. – Москва : АНО ЦЭМИ, Архонт, 2018. – 223 с. – Текст : непосредственный.
2. Заяц, Д. В. Феномен непризнанных государств в современном мире / Д. В. Заяц. – Текст : непосредственный // Вестник МГОУ. Серия: Географическая среда и живые системы. – 2020. – № 1. – С. 53-69.
3. Добронравин, Н. А. Модернизация на обочине: выживание и развитие непризнанных государств в XX – начале XXI века / Н. А. Добронравин. – Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. – 252 с. – Текст : непосредственный.
4. На пути к новой государственности: экономические и социально-правовые трансформации: коллективная монография / В. В. Седнев, Е. В. Котов, А. В. Войтов и др.; под общ. ред. Л. Б. Костровец, Л. Г. Бордогова. – Донецк : Издательство ООО «НПП «Фолиант», 2019. – 333 с. – Текст : непосредственный.
5. Bakke, K. M. Dynamics of state-building after war: External-internal relations in Eurasian de facto states / K. M. Bakke, A. M. Linke, J. O'Loughlin, G. Toal // Political Geography. – 2018. – Vol. 63. – P. 159-173, DOI:10.1016/j.polgeo.2017.06.011.
6. Relitz, S. The stabilisation dilemma: conceptualizing international responses to secession and de facto states / S. Relitz // East European Politics. – 2019. – Vol. 35. – Is. 1. – P. 1-21, DOI: 10.1080/21599165.2019.1580191.

7. Vanschoonbeek, J. Regional (in)stability in Europe a quantitative model of state fragmentation / J. Vanschoonbeek // *Journal of Comparative Economics*. – 2020. – Vol. 48. – Is. 3. – P. 605-641, DOI:10.1016/j.jce.2020.01.001.
8. Beacháin, D. Ó. The secret lives of unrecognised states: Internal dynamics, external relations, and counter-recognition strategies / D. Ó. Beacháin, G. Comai, A. Tsursumia-Zurabashvili // *Small Wars & Insurgencies*. – 2016. – Vol. 27. – Is. 3. – P. 440-466, DOI: 10.1080/09592318.2016.1151654
9. Berg, E. What makes sovereignty a relative concept? Empirical approaches to international society / E. Berg, E. Kuusk // *Political Geography*. – 2010. – Vol. 29. – Is. 1. – P. 40-49, DOI:10.1016/j.polgeo.2010.01.005.
10. Caspersen, N. Degrees of legitimacy: Ensuring internal and external support in the absence of recognition / N. Caspersen // *Geoforum*. – 2015. – Vol. 66. – P. 184-192, DOI:10.1016/j.geoforum.2014.10.003.
11. Caspersen, N. *Unrecognized States in the International System. Exeter Studies in Ethno Politics*. University of Exeter, UK / N. Caspersen, G. Stansfield / Taylor & Francis. – 2012. – 272 p.
12. Heraclides, A. Self-determination and Secession: The Normative Discourse Yesterday and Today // Riegl M., Doboš B. (eds) *Perspectives on Secession. Frontiers in International Relations*. Springer, Cham. – 2020. – DOI:10.1007/978-3-030-48274-9_2
13. Monastiriotis V., The economic effects of political disintegration: Lessons from Serbia and Montenegro / V. Monastiriotis, I. Zilic // *European Journal of Political Economy*. – 2020. – Vol. 65. – DOI:10.1016/j.ejpoleco.2020.101938.
14. Olsson O. Fiscal capacity in “post”-conflict states: Evidence from trade on Congo river / O. Olsson, M. E. Baaz, P. Martinsson // *Journal of Development Economics*. – 2020. – Vol. 146. – DOI:10.1016/j.jdeveco.2020.102506.
15. Qvortrup M. Democracy, Realism and Independence Referendums. In: Riegl M., Doboš B. (eds) *Perspectives on Secession. Frontiers in International Relations*. Springer, Cham. – 2020. – DOI:10.1007/978-3-030-48274-9_4
16. Котов, Е. В. Сравнительный анализ перспектив саморазвития государств в условиях ограниченной признанности / Е. В. Котов. – Текст : электронный // *Вестник МГПУ. Серия «Экономика»*. – 2021. – № 4. – С. 67-78. – DOI: 10.25688/2312-6647.2021.30.4.5
17. На пути к новой государственности: экономические и социально-правовые трансформации: коллективная монография / В В. Седнев, Е. В. Котов, А. В. Войтов и др.; под общ. ред. Л. Б. Костровец, Л. Г. Бордюгова. – Донецк : Издательство ООО «НПП «Фолиант», 2019. – 333 с. – Текст : непосредственный.
18. Узун, И. Оценка состояния и перспективы развития системы занятости населения Приднестровья / И. Узун, А. Оставная. – Текст : непосредственный // *Проблемы межрегиональных связей*. – 2018. – № 13. – С. 43-47.
19. Астахова, С. В. Приднестровье: политическая и экономическая ситуация в регионе / С. В. Астахова. – Текст : непосредственный // *Россия и новые государства Евразии*. – 2015. – № 3 (28). – С. 86-93.
20. Пашатий, И. И. Блокада Приднестровья: состояние и основные факторы риска для экономики республики / И. И. Пашатий. – Текст : непосредственный // *Постсоветский материк*. – 2015. – № 2 (6). – С. 47-55.
21. Есть ли будущее у угольной отрасли ДНР, или Уголь – это прошлый век? Соцопрос. 26.10.2020. DNR LIVE. – Текст : электронный. – URL: <http://dnr-live.ru/est-li-budushhee-u-ugolnoy-otrasli-dnr-ili-ugol-eto-proshlyiy-vek-sotsopros/> (дата обращения: 14.06.2021).
22. Есть ли будущее у металлургической отрасли ДНР. Соцопрос. 18.02.2021. DNR LIVE. – Текст : электронный. – URL: <http://dnr-live.ru/est-li-budushhee-u-metallurgicheskoy-otrasli-dnr-sotsopros/> (дата обращения: 14.06.2021).